

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19390303>

MAKTAB VA OILA O‘RTASIDAGI HAMKORLIKNI TARTIBGA SOLUVCHI ME‘YORIY HUJJATLAR VA TA‘LIM DASTURLARINI TAHLIL QILISH

Toshtermirov Bekzod Faxriddin O‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti

Mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekistonda maktab va oila o‘rtasidagi hamkorlikni tartibga soluvchi me‘yoriy-huquqiy hujjatlar hamda ta‘lim dasturlari hujjatshunoslik va qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida o‘rganildi. Tadqiqot materiali sifatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, Oila kodeksi, “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun, 2022-2026-yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dastur, “Tarbiya” fani konsepsiyasi hamda umumiy o‘rta ta‘lim to‘g‘risidagi nizom tanlandi.

Kalit so‘zlar: maktab, oila, hamkorlik, me‘yoriy-huquqiy hujjat, ta‘lim dasturi, tarbiya, ota-ona, umumiy o‘rta ta‘lim, pedagogik boshqaruv, huquqiy tahlil.

KIRISH

Maktab va oila o‘rtasidagi hamkorlik ta‘lim sifatini ta‘minlash, bolaning ijtimoiylashuvi, ma‘naviy-axloqiy shakllanishi hamda xavfsiz rivojlanish muhitini yaratishda tayanch omillardan biri sanaladi. Zamonaviy ta‘lim tizimida bolaning natijasi faqat dars jarayonining ichki sifati bilan emas, balki maktabdagi pedagogik ta‘sir va oiladagi tarbiyaviy muhitning uzviy bog‘langanligi bilan ham belgilanadi. Shu sababli maktab-oila hamkorligi ixtiyoriy aloqa shakli emas, balki davlat siyosati, huquqiy me‘yor va institutsional boshqaruv bilan qo‘llab-quvvatlanadigan tizimli munosabat sifatida qaralishi zarur.

O‘zbekistonda mazkur yo‘nalishning huquqiy asoslari Konstitutsiya, ta‘lim va oila sohasiga oid qonunlar hamda maktab ta‘limini rivojlantirish dasturlarida ifodalangan. Konstitutsiyada oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini ekani, bolalar, yoshlar va ta‘lim huquqining davlat muhofazasida ekani mustahkamlangan [1]. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunda tarbiya tizimli jarayon sifatida talqin qilinib, ta‘lim munosabatlarning barcha ishtirokchilari zimmasiga mas‘uliyat yuklatiladi [2]. Oila kodeksi va bola huquqlariga oid qonunlar ota-onaning farzand tarbiyasi va rivoji uchun

javobgarligini aniq belgilaydi [3; 4]. Shunday bo'lsa-da, amaliyotda maktab va oila hamkorligining mazmuni ko'pincha yig'ilish, davomat nazorati yoki intizom masalalari bilan toraytirib qo'yiladi. Natijada me'yoriy baza bilan real pedagogik amaliyot o'rtasida tafovut paydo bo'ladi.

Mazkur maqolaning maqsadi O'zbekistonda maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikni tartibga soluvchi asosiy me'yoriy hujjatlar va ta'lim dasturlarini tahlil qilish, ularning ichki mantiqini aniqlash hamda huquqiy normalarning amaliy ta'sirchanligini baholashdan iborat.

METODOLOGIYA

Tadqiqot sifat jihatidan hujjatli tahlil modeli asosida tashkil etildi. Tadqiqot obyektini maktab va oila hamkorligiga bevosita yoki bilvosita taalluqli yetti asosiy manba tashkil qildi: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi [1], "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun [2], Oila kodeksi [3], "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun [4], 2022-2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur [5], "Tarbiya" fani konsepsiyasi [6] va Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizom [7]. Hujjatlar tanlashda uchta mezon qo'llandi: birinchisi, ularning amaldagi normativ kuchga egaligi; ikkinchisi, maktab, oila yoki bola tarbiyasiga doir bevosita normalarni o'z ichiga olishi; uchinchisi, ta'lim amaliyotini tashkiliy jihatdan tartibga solishi.

Tahlilda kontent-tahlil, qiyosiy-huquqiy yondashuv va strukturaviy-funksional sharhlash usullaridan foydalanildi. Avval hujjatlardagi "oila", "ota-ona", "tarbiya", "ta'lim", "hamkorlik", "mas'uliyat", "majburiyat" kabi tushunchalar ajratib olindi. Keyin ushbu tushunchalarning qaysi subyektga nisbatan qo'llangani va qanday vakolat yoki javobgarlikni ifodalashi aniqlashtirildi. So'ng me'yorlar to'rta analitik blok bo'yicha tasniflandi: 1) konstitutsiyaviy-huquqiy kafolatlar; 2) ota-onaning huquq va majburiyatlari; 3) maktabning tashkiliy-pedagogik majburiyatlari; 4) dasturiy va metodik ta'minot. Mazkur usul hujjatlar o'rtasidagi mantiqiy izchillikni, qamrov doirasini va amaliy bo'shliqlarni ko'rsatish imkonini berdi.

NATIJALAR

Tahlil natijalari maktab va oila hamkorligi O'zbekistonda bir butun huquqiy konstruktsiya sifatida shakllanganini ko'rsatdi. Birinchi blok konstitutsiyaviy kafolatlar bilan bog'liq. Konstitutsiyada oilaning jamiyatning asosiy bo'g'ini ekani, davlatning oilani, bolalarni va ta'lim olish huquqini muhofaza qilishi belgilangan [1]. Ushbu norma maktab-oila hamkorligini ikkilamchi masala emas, balki davlatning ijtimoiy siyosati bilan bog'langan institut sifatida talqin qilishga asos beradi. Demak, maktab va oilaning o'zaro munosabati ma'naviy tavsiya darajasida emas, konstitutsiyaviy qadriyatlar tizimida ko'rilishi kerak.

Ikkinchi blok ota-onaning huquq va majburiyatlariga taalluqlidir. Oila kodeksida ota-onalar voyaga yetmagan bolalarni tarbiyalash, ularning sogʻligʻi, jismoniy, ruhiy, maʼnaviy va axloqiy kamoloti haqida gʻamxoʻrlik qilishi zarurligi koʻrsatilgan [3]. “Bola huquqlarining kafolatlari toʻgʻrisida”gi Qonun bolalarning manfaatlari ustuvorligini mustahkamlaydi va ularning taʼlim, rivojlanish hamda himoyaga boʻlgan huquqlarini kafolatlaydi [4].

Uchinchi blok maktabning tashkiliy-pedagogik majburiyatlari bilan bogʻliq. “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonun tarbiyani maqsadli va tizimli jarayon sifatida izohlaydi, bu esa taʼlim tashkilotlaridan oila bilan uzviy aloqani talab qiladi [2]. Umumiy oʻrta taʼlim toʻgʻrisidagi nizomda oʻqishga qabul qilinayotgan bolalarning ota-onalari muassasa ustavi, ichki tartib-qoidalar hamda taʼlim-tarbiya jarayonini tartibga soluvchi boshqa hujjatlar bilan tanishtirilishi lozimligi qayd etilgan [7]. Mazkur norma muhim institutsional ahamiyatga ega, chunki u ota-onani maktab hayotining passiv tomoshabini emas, huquqiy xabardor ishtirokchisiga aylantiradi. Normativ jihatdan qaralganda, maktabning vazifasi ota-onani chaqirish yoki ogohlantirish bilan cheklanmaydi; u oilani maktabning maqsad, qoidalar va natija indikatorlari bilan tanishtirishi, muloqotning shaffof tartibini yaratishi zarur.

MUHOKAMA

Olingan natijalar maktab-oila hamkorligining huquqiy bazasi yetarlicha keng ekanini, biroq meʼyoriy umumiylik amaliy aniqlik bilan har doim ham taʼminlanmayotganini koʻrsatadi. Hujjatlar tizimida bir-birini toʻldiruvchi mantiq mavjud: Konstitutsiya qadriyat va kafolatni beradi; sohaviy qonunlar majburiyatlarni taqsimlaydi; nizom va dasturlar esa ularni amaliyotga moslashtiradi. Lekin ushbu zanjirda maktab darajasidagi ijro mexanizmlari bir xil standart asosida yoʻlga qoʻyilmasa, hamkorlikning natijasi rahbar va sinf rahbarining shaxsiy tashabbusiga haddan tashqari bogʻlanib qoladi.

Maqsadli hamkorlik uchun uch yoʻnalishdagi yangilanish zarur. Birinchi yoʻnalish meʼyoriy aniqlashtirish bilan bogʻliq. Ota-onalar bilan ishlash shakllari boʻyicha minimal standartlar, masalan, konsultativ uchrashuvlar chastotasi, individual rivojlanish monitoringi, ota-onalar uchun pedagogik seminarlar va nizoli holatlarni mediatsiya asosida hal etish mexanizmlari alohida metodik hujjatlar darajasida aniq belgilanishi maqsadga muvofiq. Ikkinchi yoʻnalish metodik taʼminotga taalluqlidir. “Tarbiya” fani doirasida oilaga yoʻnaltirilgan topshiriqlar, ota-onalar ishtirokidagi reflektiv amaliyotlar hamda mahalla bilan integratsiyalashgan loyihalar ishlab chiqilsa, maktabdagi tarbiya va oiladagi kundalik tarbiya oʻrtasidagi tafovut qisqaradi. Uchinchi yoʻnalish boshqaruv bilan bogʻliq. Maktablarning ichki baholash tizimida ota-onalar bilan aloqadorlik koʻrsatkichlari alohida mezon sifatida kiritilishi lozim. Bu mezonlar son jihatdan emas, sifat jihatdan, yaʼni muloqotning muntazamligi, qaror qabul

qilishdagi ishtirok, pedagogik xabardorlik va profilaktik samaradorlik orqali o'lganishi kerak.

XULOSA

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikni tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy baza ko'p qatlamli va funksional tizimni tashkil etishini ko'rsatdi. Konstitutsiya oilaning ijtimoiy maqomini va ta'lim huquqining kafolatini belgilaydi; "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun tarbiya jarayonining tizimlilikini mustahkamlaydi; Oila kodeksi hamda bola huquqlariga oid qonun ota-onaning javobgarligini aniq ifodalaydi; milliy dastur va "Tarbiya" fani konsepsiyasi esa hamkorlikni pedagogik mazmun bilan boyitadi [1-6]. Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizom mazkur tizimni maktab amaliyotiga olib kiruvchi tashkiliy bo'g'in vazifasini bajaradi [7].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023-yil 30-aprel. URL: <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-637, 2020-yil 23-sentabr. URL: <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. URL: <https://lex.uz/mact/-104720>
4. O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-139, 2008-yil 7-yanvar. URL: <https://www.lex.uz/uz/actinfo/correspondents/-6257288>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni, PF-134, 2022-yil 11-may. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6008663>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, 422-son, 2020-yil 6-iyul. URL: <https://lex.uz/ru/docs/-4885018>